

Les fêtes solsticiales

Les origines païennes – l'église chrétienne – la franc-maçonnerie

Poèmes pour les solstices – Réflexions – Poème du chant solsticial

Ferenc Ödön Sebök, 05.2025

PhD in educational psychology and in anthropology

Orchid : 0009-0000-5147-9558

Extract

Il s'agit d'un travail de recherche, mais aussi de vécu maçonnique, de poésie et de lecture de rituels. Cette présentation consiste à poser des questions auxquelles l'article de recherche va essayer de répondre.

Quelles sont les origines de la Fête solsticiale ? Quels sont les liens des fêtes solsticiales avec l'Église ?

Pourquoi y a-t-il deux Saint-Jean ? Quels sont les éléments symboliques des fêtes de la Saint-Jean ? Quelles sont les valeurs symboliques en Franc-maçonnerie ? Quels sont les liens entre les valeurs essentielles mises en évidence dans cet article concernant les fêtes solsticiales, les quatre éléments et V.I.T.R.I.O.L. ?

Quelles sont les relations entre la Fraternité, la Connaissance, la Nature, les Feux de la Saint-Jean en Franc-maçonnerie ?

Ce travail présente deux poèmes : le premier concerne la Fête de la Saint-Jean d'hiver et le second concerne la Fête de la Saint-Jean d'été.

Enfin cet article de recherche se termine par une réflexion en neuf points concernant la « Connaissance » en Franc-maçonnerie.

Table des matières

1. Sources païennes des fêtes solsticiales	3
1.1 Les jours, les planètes, les dieux et le soleil.....	5
2. Les deux Saint-Jean : d'hiver et d'été, en franc-maçonnerie.....	7
2.1 La Saint-Jean d'hiver	10
2.2 Poème de la Saint-Jean d'hiver	11
2.3 La Saint-Jean d'été et les vertus.....	11
2.4 Poème de la Saint-Jean d'été.....	14
3. Appropriation les Fêtes de la Saint-Jean par l'Église.....	14
4. Les liens des quatre symboles et des quatre éléments avec « V.I.T.R.I.O.L. »	18
5. Les des symboles, des éléments et « V.I.T.R.I.O.L. » avec trois impératifs essentiels pour entrer en Franc-maçonnerie : « Libre, Probe et de Bonnes Mœurs ».	18
6. Réflexions sur la Connaissance et les vertus	20
6.1 Texte du Chant solsticial (sans partition).....	22
7. Conclusion.....	23
8. Rituels de référence et lectures	23

1. Sources païennes des fêtes solsticiales

Les solstices se produisent lorsque l'un des pôles de la terre atteint son inclinaison maximale par rapport au soleil. Les fêtes solsticiales ont des origines païennes. Ces fêtes remontent à si loin dans le temps qu'il est bien difficile d'en cerner les origines. L'objet de ce travail de recherche est tourné vers les fêtes solsticiales de la Franc-maçonnerie.

Les jours les plus longs dans l'hémisphère Nord se situent entre le 21 juin et le 24 juin ; jours où le soleil réchauffe la terre avec le maximum de son ardeur. C'est donc durant cette courte période que la Fête solsticielle va se dérouler. Il en va de même pour la fête solsticielle d'hiver, mais où le soleil pâlit et les nuits sont plus longues. Le calendrier grégorien fixe la fête solsticielle au 24 juin. L'astronomie permet de déterminer le jour le plus long en été et la nuit plus longue en hiver et ainsi fixer les deux fêtes solsticiales.

Nous savons que même à l'époque néolithique, les fêtes concernant le soleil et la lumière étaient célébrées. Pour certaines peuplades d'Europe de l'époque, les solstices symbolisaient la mort et la renaissance du soleil. En Europe ? Pensons au site mégalithique de Stonehenge, construit par étapes, entre 3000 et 1100 av. J.-C. près de Salisbury en Angleterre. Stonehenge a une forme circulaire et semble avoir été construit comme lieu de culte pour adorer le soleil. D'autres théories existent concernant Stonehenge : certains prétendent que le site était un lieu de guérison, pour d'autres, un instrument géant de musique, pour d'autres encore, Stonehenge devait être une ancienne boule de cristal. À part les théories les plus farfelues, concrètement, Stonehenge est un monument qui présente deux cercles concentriques alignés sur le coucher du soleil au solstice d'hiver.

Les solstices étaient déjà célébrés chez les Égyptiens, les Romains, et ailleurs. Le dieu Râ était le dieu soleil créateur chez les Égyptiens et il fut considéré comme le père de tous les dieux. Le solstice d'été était célébré dehors, avec un feu de joie, par contre le solstice d'hiver était célébré à l'intérieur, avec un feu domestique. Chez les Romains comme chez les Égyptiens, le solstice d'été était associé à la fertilité et l'abondance.

Le paganisme a laissé des traces dans la religion chrétienne, par exemple, le disque solaire du dieu égyptien est devenu l'auréole des saints. La fête de la Saint-Jean d'été des chrétiens était la fête solsticielle de Litha chez les Celtes (à l'opposé de Yule, pour le solstice d'hiver). Les fêtes celtes ont inspiré l'église chrétienne à deux niveaux : les feux de la Saint-Jean pour la puissance de la lumière (feux de joie) et le rituel de purification (avec l'eau du Jourdain par Jean le baptiste qui est un symbolisme repris par l'Église). Lors des fêtes païennes, la nature était liée à l'abondance des récoltes en été, par contre, pour l'église chrétienne, la nature était devenue un symbole de la création par le Créateur et d'une manière subtile, l'Église a lié l'Eucharistie au pain et au vin corps du Christ et sang du Christ).

Le dieu solaire Mithra était depuis longtemps appelé « Fils de Dieu et Lumière du Monde ». On célébrait sa naissance le 25 décembre, qui était aussi la fête-anniversaire d'Osiris,

d'Adonis et de Dionysos. Le culte de Mithra était actif au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Le Christianisme a utilisé des éléments du culte de Mithra pour construire la religion des chrétiens. En effet, il existe des traces de similitudes entre les deux religions. Par exemple, la similitude qui existe entre la mort de Jésus et celle de Mithra. Ce dernier a été enterré dans une caverne rocheuse, et il est ressuscité trois jours plus tard.

Une autre similitude pour construire la religion chrétienne concerne l'analogie entre les Rois mages rendant visite au nouveau-né Jésus et Krishna qui a également reçu en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Même le dimanche, jour saint hebdomadaire, a été calqué sur celui des païens, car à l'origine, les chrétiens honoraient le Sabbat juif. C'est l'empereur romain Constantin 1er qui a déplacé le jour à « dimanche » pour le faire coïncider avec la célébration du dieu Mithra, dieu du Soleil.

La fête solsticiale existait encore d'autres cultures intéressantes. Par exemple, les Celtes organisaient de grandes fêtes au solstice d'été, car il fallait s'attirer les bonnes grâces des dieux pour assurer la survie de l'homme. La fête préchrétienne « Yule » des peuples germaniques. Cette fête était associée à la tradition de la bûche de Yule. À noter aussi que les rituels festifs de Yule ont été intégrés dans la célèbre « Bûche de Noël ». Yule était à l'opposé de « Litha » fêté en été.

Pour le solstice d'été, les feux étaient allumés pour espérer de bonnes récoltes et les cendres étaient répandues dans les champs. Les gens rendaient grâce à la terre fertilisée avec les graines devenues plantes et fruits mûris par le soleil. Il s'agissait donc d'un hommage fait à la nature dont les hommes de la terre connaissaient les cycles. La lumière générée par le feu avait un lien symbolique avec le soleil ; cette lumière était capable de chasser les démons. Les Phéniciens et les Syriens organisaient de grandes fêtes pour honorer le dieu de l'abondance, des végétaux et du bétail, source de survie pour l'homme.

Des croyances et superstitions existaient, comme la propriété qu'avaient les cendres, dispersées sur la terre afin de préserver les récoltes de la foudre. Aspect plus romantique : les amoureux sautaient au-dessus du feu afin que leur amour dure toute l'année.

Peu à peu, le solstice d'hiver symbolisa l'espérance du retour de la lumière retrouvée, par régénérescence. Sur le plan plus symbolique, cela représentait la faculté de la nature et de l'homme, tous les deux faisant partie du macrocosme, de retrouver l'énergie régénératrice, grâce aux forces intérieures. Pourquoi ?

Parce que l'environnement extérieur (hiver) était hostile. Le solstice d'hiver symbolise donc l'épanouissement de la lumière intérieure, qui est source de vie. Le symbolisme du solstice d'hiver marque le retour de la lumière espérée après l'engourdissement dû au froid dans les nuits longues. Il s'agissait donc déjà d'une renaissance.

1.1 Les jours, les planètes, les dieux et le soleil

Il est intéressant de faire remarquer la signification du mot « dimanche » en français qui veut dire « jour du Seigneur » (dies dominica en latin chrétien, alors qu'en latin classique, dimanche se disait « dies Solis » voulant dire « Jour du soleil »). Dans d'autres langues, il y a des significations observables qui sont intéressantes. Par exemple, Sunday en anglais veut dire « Jour du soleil », Zondag en néerlandais, Sonntag en allemand, Söndag en suédois, Vasárnap en hongrois, mot qui vient du slave « Voskresenije », signifiant « Résurrection », mais « nap » a une double signification, selon le contexte : « jour » ou « soleil » ; ainsi, « Vasárnap, est l'équivalent littéral de « Résurrection du soleil ». Domenica en italien, Domingo en espagnol, Niedziela en polonais, qui vient du vieux slave et signifie littéralement « Le jour où l'on ne fait rien », Pazar en turc, qui signifie à la fois dimanche et « marché ». Particularité du russe : l'étymologie du mot « dimanche » est « résurrection ».

En Hindi, « Dimanche » se dit « Ravivaar », « Ravi » signifiant « Soleil » et « Vaar » signifiant « Jour », donc « Jour du soleil ». Le mot « Dimanche » est un passage du calendrier romain, basé sur les planètes au calendrier chrétien qui honore le « Jour du Seigneur ». En effet, les corps célestes ont formé les jours de la semaine. Par exemple, en français : Lundi (Lune ou Luna, Lunaes dies en latin), Mardi (Mars, ou Martius, Martis dies en latin), Mercredi (Mercure, ou Mercurius, Mercurii dies en latin), Jeudi (Jupiter, ou Iovis, dont le génitif est Jovis en latin), Vendredi (Vénus, ou Venus, Veneris dies). Chez les Romains, les jours de la semaine étaient donc consacré à des dieux, par exemple, « Vénus » était le dieu de l'amour ; « Jupiter » était le roi des dieux, le dieu du ciel (foudre, tonnerre) et il était le protecteur de Rome, « Mercure » était le dieu du commerce, messager des autres dieux et des voyageurs, « Mars » était le dieu de la guerre et père de Romulus et Rémus, fondateurs de Rome, « Lune » était la déesse de la pleine lune, associée au féminin, déesse de la beauté et de l'amour et de la fécondité.

Cependant, concernant le « Samedi », si ce mot était appelé « Saturnus, dies Saturni » (le jour de Saturne) en latin, l'Église a christianisé le jour « Samedi » en remplaçant la signification par « jour du Sabbat » en latin (Sabbati dies). Chez les Romains, Saturne était le dieu du temps, de l'agriculture, liée à la fertilité et aux récoltes, mais aussi le dieu de la richesse. Le « Dimanche » comme jour de repos existe depuis que l'empereur Constantin 1^{er} en a fait « Le jour du soleil », en hommage au soleil invaincu, le 7 mars 321.

À noter que dans la Grèce Antique, il y avait également des dieux qui avaient des qualités et des rôles spécifiques. Les Romains se sont largement approprié les dieux grecs en les rebaptisant. Par exemple, Jupiter = Zeus, Mars = Arès, Lune = Sélène (Selê'nê), Mercure = Hermès, Vénus = Aphrodite.

Beaucoup de langues ont plutôt gardé la signification « Jour du soleil », cependant, dans d'autres langues, l'étymologie du dernier jour de la semaine est encore différente comme en

russe ou en turc. Les Amérindiens beaucoup de nations utilisaient les cycles lunaires et solaires pour compter le temps et marquer les passages, mais concrètement, il n'existait pas de noms spécifiant les jours de la semaine. L'observation astronomique était utilisée pour les calendriers lunaires et solaires.

Des fêtes solsticiales païennes, nous pouvons mettre quelques éléments importants en évidence :

- Le feu qui est un élément qui purifie et réchauffe, lié au soleil
- La lumière, qui est un élément qui éclaire grâce au soleil et qui peut protéger des ténèbres et des démons
- La connaissance : les métiers de la terre, de la culture, des saisons, des cycles de l'année, etc.
- La joie conviviale et sociale qu'engendrent les fêtes solsticiales (la musique, les danses, les ripailles, etc.)
- Chez les Grecs, les Romains, les dieux faisaient partie du quotidien et avaient des rôles importants, y compris lors des fêtes.

Lectures :

<https://mythologica.fr>

<https://www.geo.fr>

<https://onanemavui.cat>

<https://www.perpignan.fr>

Hutton, R., 1996, 2001, The stations of the sun

<https://storage.e.jimdo.com>

<https://www.lolivrescolaire.fr>

<https://www.herbiolys.fr>

<https://www.bosquetsauvage.com>

<https://www.theparkwaychurch.com>

<https://wol.jw.org>

<https://www.umoncton.ca> (Calendrier, Centre autochtone Nikonuk, Université de Moncton)

<https://www.france-mineraux.fr> (Calendrier Amérindien – Astrologie)

<https://leprescripteur.com>

<https://egyptianwisdomcenter.org>

<https://www.worldhistory.org> (World History Encyclopedia)

Funk & Wagnalls Standard, Dictionary of Folklore, Mythology and legend, New York, 1949, Vol. I, p.38

Gallo, Max, 2006, Constantin le Grand, L'empire du Christ, Vol. V, Fayard

Genaille, Nicole, Fêtes et cérémonies dans l’Egypte ancienne, ISBN-13 978-2858827909

Larré, Christian, 1999, L’héritage spirituelle de l’ancienne Egypte, Collection Université Rose-Croix international, Diffusion rosicrucienne, ISBN 978-2908534719

Larré, Christian, 2005, Sia Néfer, prêtre du temple de Memphis, Diffusion rosicrucienne, ISBN 978-2914226264

Rituel solsticial (Hiver et été), Respectable Loge “Les Vrais Amis”, REAA, GLRB

Rituel solsticial (Hiver et été), Respectable Loge “La Lumière des Ardennes, Rite moderne belge, GLRB

Rituel solsticial, Respectable Loge “France”, Rite français moderne, GLSH

Veyne, Paul, 2007, Quand notre monde est devenu chrétien, Albin Michel

2. Les deux Saint-Jean : d’hiver et d’été, en franc-maçonnerie

Le mot solstice vient du latin, « sol » qui est le soleil et « sistere » qui signifie s’arrêter, faisant référence à l’azimut du Soleil à son lever et à son coucher, car il semble rester stationnaire pendant quelques jours à ces périodes de l’année.

La Tradition maçonnique repose sur le Symbolisme, qui est le moyen de transmission. La tradition induit la transmission.

De ce fait, la Franc-maçonnerie est à la fois « le passé, le présent et le futur » car chaque homme porte en lui l’expérience de générations antérieures. Le présent construit son expérience et le futur permet de comprendre le passé et le présent, tout en offrant d’aller plus loin. Du point de vue maçonnique, c’est une des raisons de parler du « cheminement maçonnique ».

En franc-maçonnerie, les fêtes solsticiales (d’hiver et d’été) ont une signification très symbolique. Dans les loges, la fête de la Saint-Jean d’hiver se déroule autour du 24 décembre, en fonction du calendrier de chaque loge, quoique les Loges d’une même Obédience essayent toujours de fixer une date commune. Il en va de même pour le solstice d’été fêté vers le 24 juin de chaque année.

La différence entre la Saint-Jean d’hiver et la Saint-Jean d’été réside principalement dans leur période de célébration et leur signification. Le solstice d’hiver fête la victoire du jour sur la nuit tandis que le solstice d’été fête la lumière du jour le plus longue et donc la nuit la plus courte.

La Saint-Jean d'été, généralement célébrée le 24 juin, est une fête très populaire dans plusieurs pays, notamment en France, en raison de son lien avec le solstice d'été. C'est une fête qui célèbre la lumière, la nature, et souvent accompagnée de feux de joie, de danses et de traditions liées à la fertilité et à la renaissance.

La Saint-Jean d'hiver, qui se fête autour du 24 décembre marque la fin d'un cycle, mais aussi le début d'une nouvelle année, avec des fêtes aussi liées à la Noël et axées sur la famille, le partage, la chaleur humaine, le renouveau, la spiritualité. Par contre, la Saint-Jean d'été est une fête estivale célébrant la lumière et la nature, les réjouissances, les joies que la terre nous offre.

Lors d'une Fête solsticiale maçonnique, le rituel parle beaucoup de « Janus ». Qui donc est Janus et pourquoi les francs-maçons l'utilisent-ils ? Janus est le dieu romain des commencements et des fins, du passage et des portes. Il est représenté avec deux visages, un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Janus était vénéré comme étant le dieu des origines et des choses.

Le dieu des Portes était essentiel pour Rome, car les gens étaient superstitieux et il existait un rituel avant que les légions romaines ne partent au combat et lorsqu'ils revenaient du combat, les soldats acclamés par la foule.

Janus était craint et considéré comme le gardien des portes célestes. C'est lui qui détenait les clés des étapes du chemin de la Lumière, symbole de l'Immortalité de l'esprit. Les portes Nord de Rome représentaient les portes des Enfers et les portes du Sud étaient appelées portes du Ciel. Il est intéressant de mentionner qu'avec la Christianisation de Rome, « Janus » fut remplacé par Saint-Jean le Baptiste et Saint-Jean l'évangéliste. En général, l'Église n'aime pas trop mettre en évidence les sources païennes adoptées et transformées par l'Église.

Janus est donc l'image du passage d'un monde à l'autre, ce qui se produit justement au Solstice d'hiver et au Solstice d'été. Les liens sont étroits entre le passé et le présent ; c'est la raison sans doute pour laquelle, on peut voir « Janus à deux têtes sur une pièce de monnaie romaine. Janus connaît donc le passé et projette les choses de la vie dans l'avenir. De ce fait, Janus avait un pouvoir permettant de maîtriser la science du passé et celle de l'avenir. Comme « Janus » est le commencement, il est donc le « dieu du commencement » au Solstice d'hiver. Le mois de Janus correspond à « Januarius » (Janvier). Comme dieu solaire, il présidait le « Matutinus Pater », c'est-à-dire le lever du jour.

Le « Commencement » implique la lumière, c'est sans doute pour cela que les Romains donnèrent un rôle essentiel dans la création du monde. Il passa pour le dieu des dieux, "Janus Pater".

Il ne faut pas oublier la théorie de Guénon René, franc-maçon (1886-1951) concernant les "Petits Mystères" et les "Grands Mystères". Les "Petits Mystères" concernent l'homme, son initiation grâce au développement de ses facultés afin d'aboutir à la restauration de "l'état primordial". En Franc-maçonnerie, on fête le Solstice d'été, qui correspond à la porte des

hommes. Le Solstice d'été est représenté par Saint-Jean le Baptiste, représentant le renouveau, la lumière grâce à l'initiation. Pour les Chrétien, par le baptême, c'est une nouvelle vie qui s'offre à l'homme.

Les "Grands Mystères" représentent la porte des dieux. Ils conduisent à la « Délivrance finale », à « l'Identité suprême ». Une telle démarche ne pouvant s'opérer qu'à travers des états « supra-individuels », donc une démarche non humaine. Pour lui, il y a trois mondes, le monde de la manifestation possédant trois dimensions. La première dimension est une manifestation grossière ou corporelle – La deuxième dimension est une manifestation subtile, psychique – La troisième dimension est la manifestation spirituelle ou informelle. Guénon est une figure importante pour les francs-maçons. En Suisse, par exemple, il existe une loge portant son nom : Loge maçonnique René Guénon, , nr 76, à l'Orient de Lausanne. Cette loge fait partie de la Grande Loge Suisse Alpina, principale Obédience maçonnique régulière fondée en 1844.

Sources :

<https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13909>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58359168/f26.image.r=Ouessant.langFR>

<https://visitmonterosa.com/fr/evenements/fete-patronale-de-saint-jean-22409>

<https://www.la-croix.com>

<https://www.palaisdurosaire.com>

<https://www.universalis.fr>

<https://onanemavui.cat>

<https://www.ledifice.net> (3157 :Les feux de la Saint-Jean)

<https://www.ecossaisdesaintjean.org> (Petits et Grands mystères)

<https://www.ledifice.net> (Grands et petits mystères)

Guénon, René, 1946, "Aperçus sur l'Initiation", Paris, éditions traditionnelles.

<https://classiques.uquam.ca> (Aperçus sur l'Initiation de René Guénon, édition numérique, Boulagnon Daniel)

<https://freimaureri.ch>

Rituel solsticial (Hiver et été), Respectable Loge "Les Vrais Amis", REAA, GLRB

Rituel solsticial (Hiver et été), Respectable Loge "La Lumière des Ardennes, Rite moderne belge, GLRB

Rituel solsticial, Respectable Loge "France", Rite français moderne, GLSH

2.1 La Saint-Jean d'hiver

La Saint-Jean d'hiver est fêtée entre le 21 et le 26 décembre et marque la nuit la plus longue et le jour le plus court. Comme déjà dit, il marque le renouveau de la lumière et un début du cycle suivant. Symboliquement, c'est la victoire progressive de la lumière sur les ténèbres. Le feu allumé et transmis de frère en frère symbolise aussi le partage, la chaleur de la vie qui prend peu à peu leur place dans un nouveau cycle de la nature.

Pour le maçon, il s'agit d'un moment symbolique de renaissance et de purification. C'est aussi l'adoption de rites anciens qui célébraient le passage de l'obscurité à la lumière. En quelque sorte, avec le renouveau, on passe de la mort de nouveau à la vie et ainsi retrouver un équilibre sur le balancier de la vie. Le renouveau est d'ordre spirituel qui invite le maçon à laisser mourir son ignorance afin de permettre la résurrection de la connaissance.

Ainsi, comme dans les fêtes païennes, les symboles « Feu », « Lumière » et « Connaissance » sont importants, mais avec une dimension symbolique différente, plus spiritualiste. À ces symboles s'ajoute un autre : « la fraternité » où la convivialité et les Agapes dans la joie rappellent un peu la joie durant les fêtes solsticiales des fêtes païennes, mais encore une fois, avec une profondeur d'esprit différente.

Comme la lumière est croissante au fil des jours qui passent, symboliquement, la lumière apporte de la connaissance qui grandit, grâce à l'introspection et au partage des connaissances. Chez le maçon, il s'agit d'une quête de vérité, sachant toutefois que la vérité que l'on pourrait figurer par un corps céleste dont la brillance est éclatante ne saurait jamais être atteinte, mais tout au plus approchée.

Le rituel maçonnique de la fête solsticiale est un moment chargé d'émotions qui vise à renforcer les liens fraternels entre les membres, tout en leur rappelant l'importance de la lumière intérieure pour éclairer leur chemin dans la vie. Le message du solstice d'hiver est par ce fait, un message d'espoir. La fête solsticiale tend à renforcer les liens entre les Frères, en rappelant, dans le rituel, les valeurs de lumière, de sagesse et de fraternité qui sont au cœur de la maçonnerie. Durant la cérémonie et aux agapes fraternelles, il y a souvent des échanges de vœux fraternels et le souhait que chaque Frère puisse progresser dans l'Art royal. La Saint-Jean d'hiver, c'est la Saint-Jean l'évangéliste, dont le Prologue et l'Apocalypse sont des textes importants. La Saint-Jean d'hiver est la porte des Grands Mystères, c'est-à-dire "la porte des dieux et non des hommes".

Sources :

Guenon, René, 1962, Symboles de la Science sacrée, Éditions Gallimard 1962 (chapitre 38, à propos des Deux Saint-Jean)

Károli Gáspár, Szent írás, új Testamentum

Pozarnik, Alain, 2014, De la Porte des Hommes à la porte des dieux, Cérémonie solsticiale de la Saint Jean d'été, DERVY Editions.

Segond, Louis, La Sainte Bible, Nouvelle version Segond révisée, première édition, 1978.

2.2 Poème de la Saint-Jean d'hiver

La Saint-Jean d'hiver

Dans l'ombre de la nuit glacée
Une fête apparaît aux feux voilés
L'espoir vit dans un chant de lumière
Pour chasser la froide poussière

Les Frères sont là, malgré le gel
Autour de rêves éternels
Les étoiles brillent sur chaque pierre
Illuminant nos vœux sincères.

Les paroles sont portées par le vent
Des histoires d'antan, de feu et de temps
Une célébration paisible, des souvenirs
De la chaleur humaine, pour mieux repartir

Dans la neige hivernale, la fête renaît,
D'une flamme intérieure, apportant la paix
La Saint-Jean d'hiver, remplie d'espoir
Nous réunit, dans l'amour et le savoir.

Ferenc Sebök, 2005

2.3 La Saint-Jean d'été et les vertus

La Fête de la Saint-Jean d'été, fêtée par les maçons entre le 21 et le 26 juin selon les calendriers, est liée à Saint-Jean le baptiste, qui a baptisé Jésus et a préparé son chemin, comme sauveur et l'idée de la rédemption. Le symbolisme de la « Lumière » est important, car il invite le maçon à l'introspection pour rechercher un peu de lumière à « faire des progrès en franc-maçonnerie » (Rituel REAA)

Les deux fêtes de la Saint-Jean également représentées par « Janus » à deux têtes ; une tête regardant vers le passé, l'autre vers l'avenir, rappelle une pièce romaine sur laquelle on peut voir « Janus ». La Saint-Jean d'été a aussi les symboles : Lumière – Nature – Connaissance – Fraternité.

La Saint-Jean d'été donne l'occasion au maçon de faire de l'introspection à l'instar du Profane se trouvant dans le Cabinet de Réflexion, afin de progresser dans sa quête de lumière, de connaissance. La Nature est représentée par des éléments tels que le grain de blé, le vin, l'huile, l'encens. Ce sont des éléments utilisés lors de l'érection des Colonnes d'une nouvelle Loge.

La lumière symbolise aussi la purification, la recherche de la vérité, même si celle-ci est comme une inaccessible étoile. Cette lumière est l'opposé des ténèbres. Le but du maçon n'est-il pas de mieux se connaître afin de pouvoir se « débarrasser de ses métaux en loge », « vaincre ses passions et faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie » (Rituel REAA). Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre la lumière qui permet d'arriver à la connaissance et le lien entre la lumière et les vertus cardinales (Prudence – Justice – Force – Tempérance), ainsi que les vertus théologiques (Espérance – Foi – Charité).

La prudence implique le discernement et la sagesse du Roi Salomon. La Justice rappelle l'importance d'être équitable et intègre. La Force, liée à la lumière, au soleil est aussi liée au courage et à la persévérance. La tempérance, quant à elle, est liée à la capacité de dominer ses passions, agir avec modération.

Les Vertus théologiques sont d'essences chrétiennes, mais pour le maçon, cela veut aussi dire qu'une foi est nécessaire pour croire dans ce que l'on fait, de ce que l'on choisit, le cheminement dans l'Art royal que nous avons décidé de poursuivre. Pour l'Église chrétienne, la foi est liée au Créateur qui est un Dieu révélé en qui le croyant a une entière confiance.

L'espérance est liée à la perfectibilité de l'homme, l'espoir d'avoir plus de lumière dans sa quête. L'espérance chrétienne quant à elle est liée à la promesse du salut et la vie éternelle. La charité est en maçonnerie synonyme d'Amour fraternel et d'entraide. Dans le rituel REAA, nous pouvons lire ce qui suit :

« Je m'engage à aimer mes Frères... de les secourir... ».

Pour le chrétien, la charité représente l'amour inconditionnel et désintéressé de Dieu : « Dieu est Amour », mais c'est aussi l'amour désintéressé du prochain. Ces différences entre la vision chrétienne des vertus, par rapport à la vision des francs-maçons conduisent à la conclusion essentielle que la religion est « dogmatique » et la franc-maçonnerie est « adogmatique ».

Le Premier principe de la Constitution de la Grande Loge régulière de Belgique déclare qu'il est nécessaire de croire en Dieu, Grand Architecte de l'Univers, mais les membres sont libres quant à la représentation qu'ils font de l'Être suprême.

Voici un extrait précis de ladite Constitution :

« La Franc-maçonnerie affirme l'existence de Dieu, Être suprême, qu'elle désigne sous le nom de Grand Architecte de l'Univers.....La franc-maçonnerie ne définit pas l'Être suprême et laisse à chacun la liberté de le concevoir ». Par rapport aux Constitutions d'Anderson où la notion de Dieu est un Dieu révélé, la Constitution crée un flou en affirmant que la notion de

Dieu est laissée à l'appréciation de chacun. Évidemment, le XVIIIe Siècle n'est pas le 21e Siècle : les mentalités ont changé, ainsi que les "trends comportementaux".

Il en va de même par exemple, en ce qui concerne les notions de liberté, de probité et de moralité (bonnes moeurs). En effet, les perceptions des gens concernant ces trois notions ont changé et ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. C'est une des raisons pour laquelle certains maçons actuels, certaines Obédiences peuvent considérer que les Constitutions d'Anderson, pasteur presbytérien de son état, sont devenues des reliques au moins partiellement hors de notre réalité au 21e Siècle. De même pour les Fêtes de la Saint-Jean : les croyances ont changé, les perceptions ont changé et la franc-maçonnerie y a apporté un symbolisme différent par rapport au paganisme ou à l'Église.

De ce fait, la Franc-maçonnerie aussi doit pouvoir s'adapter en ce qui concerne les notions de liberté, d'égalité, de fraternité de probité, de bonnes moeurs, etc. Prenons deux exemples concrets. La notion de "Bonnes moeurs a changé en fonction des civilisations (Grèce antique, chez les Romains, au Moyen-âge, à l'époque des lumières, la notion des bonnes moeurs quand l'Église était toute puissante avec un ascendant total sur les gens, etc. Il en va de même pour les notions de liberté; la liberté concernait le notable, celui qui pouvait voter par rapport aux gueux, aux serfs, aux esclaves.

Le premier changement en Franc-maçonnerie s'est opéré quand la Franc-maçonnerie est passée de l'opérativité à la spéculativité, intégrant des personnes qui n'étaient pas des gens de métiers (la noblesse).

Le deuxième changement a été le fait que la bourgeoisie a su entrer en Fran-maçonnerie, car ils étaient fortunés.

Le troisième changement est arrivé lors de la période industrielle des temps modernes, avec les mouvements sociaux de la fin du 19e Siècle, où la Franc-maçonnerie s'est "démocratisée", ouvrant la porte à ceux qu'on a appelés les "gagne-petit".

Le quatrième changement s'est opéré lors des disputes autour de la notion de Dieu (fin 19e Siècle, début 20e Siècle, avec une scission entre les maçons athées rejetant "Dieu" et ceux qui ont voulu rester fidèles aux anciens "Landmarks".

Le cinquième changement s'est opéré depuis les années 1990, avec la globalisation, mondialisation et l'apparition du "wokisme", remettant en cause "l'ordre moral" en place. Ces changements ont bouleversé la vision que les gens avaient en ce qui concerne les "vertus théologiques et cardinales".

L'importance de la « nature » liée à la Fête de la Saint-Jean est fort liée à l'amour fraternel et se manifeste, en franc-maçonnerie, notamment par le partage du pain et du vin. Le pain qui vient du grain de blé et le vin de la vigne. Pain et vin, symboliquement liés à la terre nourricière représentant deux éléments essentiels : se nourrir et se désaltérer. Pour les chrétiens, ne s'agit-il pas symboliquement du corps du Christ et du sang versé pour nous ? Ce

symbolisme de la croix se retrouve en Franc-maçonnerie au 18^{es} degré Rose+Croix (REAA), avec le Frère qui porte l'agneau mystique.

L'homme lui-même est un élément de la nature, une entité microcosmique dans l'universalité macrocosmique dont il fait partie.

2.4 Poème de la Saint-Jean d'été

Après l'hiver, la Saint-Jean d'été s'allume
Les feux dansent, la nuit se consume
Les cœurs, partout, se déploient,
Dans la chaleur d'une fête et de joie

Les flammes crépitent, racontent des histoires
Traditions et souvenirs, remplis de gloire
Des chants s'élèvent, portés par une brise
Tout s'illumine, dans une indicible surprise

Les Frères sont réunis en harmonie
Partageant rires et douce compagnie
Sous la voûte étoilée, la nuit devient magie
Célébrant la lumière, la vie, la poésie

Ferenc Sebök, 2005

3. Appropriation les Fêtes de la Saint-Jean par l'Église

Beaucoup d'éléments du rituel catholique comme la mitre, l'autel, sont des éléments provenant du paganisme. Il en va de même en ce qui concerne la doxologie (formules de louanges à Dieu) ou l'eucharistie qui est un des trois sacrements de l'initiation chrétienne utilisant le pain et le vin : « Faites cela en mémoire de moi ! ». Dans la religion catholique, l'hostie remplace le pain des protestants.

La messe catholique aussi a été calquée sur les rituels de Mithra. L'apparition des premiers saints et des martyrs remonte à l'époque de l'empereur Constantin 1^{er}.

Au quatrième siècle de notre ère, il est probable que l'Église catholique ait voulu faire coïncider des traditions païennes avec des fêtes religieuses. L'empereur Constantin 1^{er} (272-337) accomplit un exploit en forçant tout un peuple païen à se convertir au christianisme, par

une astucieuse fusion des dates, des rituels, et des symboles païens dans la tradition chrétienne en formation. L'édit de Milan en 313, signé par l'empereur Constantin 1er et Licinius, son coempereur dont il se débarrassera à la bataille d'Andrinople (324) a légalisé le christianisme et a mis fin aux persécutions des chrétiens. Constantin 1er a réussi à créer une religion hybride, assimilable par tous ses sujets. Par l'édit de Milan, une seule religion était reconnue : la religion chrétienne. Le ton fut donné par Constantin 1er, puisqu'il s'était débarrassé des empereurs Maxence (en 312 à la bataille du pont Milvius) et de Licinius (à la bataille d'Andrinople en 324) : « Un seul Dieu et un seul Empereur ».

Constantin 1^{er} est un empereur majeur qui a su unifier l'Empire romain affaibli. Il a su mettre fin à la persécution de chrétiens et aux conflits qu'il y avait dans l'Église d'orient en convoquant le premier Concile de Nicée en 325 et il fonde en 330 Constantinople qui porte son nom. Constantin devint l'un des saints pour l'Église orthodoxe, qui le considère comme « l'égal aux Apôtres ». Pour ce qui concerne l'Église catholique, on le connaît sous le nom de « Constantin le grand ».

L'histoire de Constantin est intéressante également dans le monde maçonnique, car le personnage existe dans un « Side degree » (Ordre annexe), un Ordre militaire appelé « Red Cross of Constantine » (Ordre de la Croix-Rouge de Constantin). Il faut être franc-maçon du degré de maître et être coopté pour accéder au premier degré de l'Ordre appelé « Chevalier de la Croix-Rouge de Constantin ».

Chez les catholiques, il y a sept sacrements : baptême – confirmation – eucharistie – pénitence (ou réconciliation) – onction des malades et extrême-onction pour les mourants – ordination (des prêtres) et le mariage.. À noter que chez les protestants, il n'y a que deux sacrements : le baptême et la Sainte Cène (Eucharistie) car ces deux sacrements ont été, en réalité, par Jésus-Christ. Ces deux sacrements sont d'ailleurs mentionnés dans les Évangiles, mais pas les autres.

De son côté, l'Église chrétienne, au Moyen-Âge, n'a pas hésité à s'approprier les fêtes solsticiales pour des raisons bien précises tournant autour de la conversion de la population. En effet, les croyances ancrées sont toujours trop difficiles à changer, puisque les gens résistent aux changements.

La solution douce et facile fut donc, d'une part, de s'approprier une fête païenne, en retirant les éléments inacceptables par l'Église, car contraire au dogme en vigueur, et d'autre part d'intégrer un caractère religieux, sacré renforçant ainsi la magnificence de la fête transformée. Pour les populations plus crédules de l'époque, y introduire un « mystère » était aussi l'apport d'une valeur ajoutée, rendant par ce fait le caractère « sacré » de la fête. Cette opération a, bien sûr, pris beaucoup de temps avant que la fête chrétienne de la Saint-Jean soit omniprésente dans les consciences, comme un rituel sacré à chaque cycle.

En ajoutant les valeurs théologiques chrétiennes (Espérance, Foi, Charité), l'Église offrait un message d'espoir pour tous : « Dieu est Amour et a envoyé son Fils, le Christ, pour sauver le monde ». Le point d'orgue étant l'extrême onction qui aide le mourant à rejoindre le Seigneur.

Afin de matérialiser cette action sur terre, Jean le baptiste fut là pour donner l'exemple de la purification par l'eau du Baptême. Jésus fut également baptisé, comme témoignage de l'importance de cet acte devenant un des sept sacrements de l'Église catholique. Par l'action de Jean le baptiste, la grâce de Dieu touche les hommes et cette grâce passe par la foi.

Jean-Baptiste est donc celui qui a préparé le chemin de Jésus, devenant le Sauveur. Comme les religions païennes qui l'ont précédé, la religion chrétienne rejoint une symbolique solaire que l'on retrouve dans de nombreux aspects des célébrations chrétiennes. De même, pour la franc-maçonnerie, le Soleil n'est-il pas une composante céleste irradiant, procurant la lumière et la chaleur. Pour l'Église cette lumière est divine.

Saint Jean le baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui annonce la venue de Jésus, fils de Dieu. Par son annonce, il ferme l'Ancienne Alliance (Ancien Testament) et annonce l'arrivée du Royaume de Dieu en procédant à des baptêmes dans le Jourdain.

Dans la symbolique ésotérique chrétienne, le solstice d'été fête l'apogée de la lumière divine, avec un cycle rapidement décroissant, après l'annonce de la venue du Royaume de Dieu. Il s'agit, d'une certaine manière, un appel fait à l'homme pour qu'il suive le Seigneur. Cet appel ouvre la porte des « petits mystères » accessible aux hommes qui ont la Foi.

Par contre, la Fête de la Saint-Jean d'hiver, représenté par Saint-Jean l'évangéliste, après les ténèbres et la froidure entourant la nature cèdent la place de la nuit au jour, par la Lumière. Ainsi, le solstice d'hiver est aussi un espoir pour le chrétien, car le solstice annonce, d'une part, la régénération de la mère Nature et d'autre part, des temps nouveaux. L'appropriation par l'Église des fêtes solsticiales, en y incluant des éléments sacrés et une double fête de la Lumière, devient un outil puissant de conversion. Cette puissance de conversion s'accompagne en plus de joie et d'allégresse. Jean le baptiste n'a-t-il pas dit ce qui suit :

« Il faut que lui (le Messie) grandisse, et que moi je décroisse ».

Il s'agit là d'une belle image chrétienne des cycles, impliquant la Lumière divine. La Saint-Jean d'hiver ouvre la porte des dieux et ainsi représente les « Grands Mystères » échappant aux hommes.

À la fin du 17^e siècle que Jacques-Bénigne Bossuet (évêque de Maux) christianise le solstice d'été. Cela veut dire que suite à cette christianisation, les feux allumés lors des fêtes solsticiales deviendront les feux de la Saint-Jean. Progressivement, l'Église bannira les superstitions.

Jean l'évangéliste offre une vision particulière qui est axée sur la connaissance et la lumière. Il met en évidence le sens profond des paroles de Jésus. Contrairement aux autres évangélistes (Matthieu, Marc, Luc) il commence par un prologue qui le particularise par rapport aux autres Apôtres. Pour rappel le Prologue commence ainsi :

- 1 Au commencement était la Parole* ; et la Parole était auprès de Dieu ; et la Parole était Dieu.
- 2 Elle* était au commencement auprès de Dieu.
- 3 Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait.
- 4 En elle était [la] vie, et la vie était la lumière des hommes*.
- 5 Et la lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l'ont pas comprise.

À noter qu'en franc-maçonnerie, au rite écossais, ancien et accepté, à un moment du rituel, le Vénérable Maître dit ce qui suit :

« La Lumière luit dans les Ténèbres, mais les Ténèbres ne l'ont point reçue ».

D'autres fêtes païennes ont été christianisées, par exemple la Fête de la Toussaint (Jour des Morts). Les Babyloniens fêtaient les morts tous les mois et les prêtres offraient des sacrifices (Funk & Wagnalls Standard, 1949). Il en va de même chez les Grecs et les Romains qui organisaient des fêtes en l'honneur des morts.

Sources :

Bible, édition Bibliothèque digitale.

Bible, Louis Segond.

Traduction de l'hébreu par J.N. Darby.

Chastagnol, André, 1992, Quelques mises au point autour de l'empereur Licinius, G. Bonamente & F. Fusco, Costantino il Grande, Macerata, p. 311-323.

Corcoran, Simon, 2000, The Empire of the Tetrarchs : Imperial Pronouncements and Gouvernement, AD 284-324, Clarendon Press, Oxford, ISBN : 078-0-19-815304-7.

Maraval, Pierre, 2014, Constantin le grand, Empereur chrétien, 306-337, Paris, éditions Tallandier, ISBN : 979-10-210-0512-9

<https://www.mleuven.be> (Les sept sacrements)

<https://52.catholique.fr>

<https://www.lejourduseigneur.com>

<https://fr.aleteia.org>

<https://www.theobule.org>

<https://www.reforme.net>

<https://www.nos-colonnes.com> (L'Ordre de la Croix-Rouge de Constantin)

rituel du rite écossais ancien et accepté, GLRB

rituel moderne belge, GLRB

rituel écossais rectifié, GLRB

4. Les liens des quatre symboles et des quatre éléments avec « V.I.T.R.I.O.L. »

La fête solsticielle est un passage des Ténèbres à la Lumière et de la Lumière vers les Ténèbres. En Franc-maçonnerie, on y trouve quatre symboles :

Lumière – Nature – Fraternité - Connaissance

Ensuite, on découvre les quatre éléments :

Terre – Eau – Air – Feu

Quel lien pouvons-nous établir entre les quatre symboles, les quatre éléments et V.I.T.R.I.O.L. ? Voici une explication rapide.

La Lumière est liée au Feu : Feux de la Saint-Jean, mais le feu est aussi liée à l'air, car le feu a besoin d'oxygène. La Lumière est liée indirectement à l'Eau, car pour que la Terre soit fertile, il faut du Feu (chaleur) et de l'Eau.

La nature elle aussi a besoin des quatre éléments pour vivre et produire. La Fraternité est aussi liée aux quatre éléments, car nous faisons tous partie du macrocosme et nous sommes des microcosmes vivant sur terre, ayant besoin d'eau, d'air et de chaleur. À cela s'ajoute la chaleur humaine ou amour, puisque nous sommes des êtres sociaux.

La Connaissance a un lien avec tout le reste, car la connaissance qui permet de comprendre les interactions et relations entre Lumière – Nature – Terre – Eau – Air – Feu.

Pour ce qui concerne les interactions entre la Connaissance et la Fraternité : savoir être fraternel suppose une connaissance de soi et de l'autre, afin d'être prudent et confiant à la fois. Il s'agit de la connaissance de l'homme, ses qualités et ses défauts.

Et VITRIOL dans tout cela ? Vitriol nous invite à l'introspection, qui nécessite la connaissance de soi, avant d'espérer pouvoir connaître autrui. Car "Vitriol" est l'acronyme latin : « Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultam Lapidem » ce qui veut dire

« Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». C'est par l'introspection et l'observation, mais aussi en partageant aux Agapes fraternelles, ainsi que le partage de la connaissance que le maçon pourra comprendre les liens entre les éléments et les symboles.

5. Les des symboles, des éléments et « V.I.T.R.I.O.L. » avec trois impératifs essentiels pour entrer en Franc-maçonnerie : « Libre, Probe et de Bonnes Mœurs ».

Lorsqu'un Profane frappe à la porte du Temple, il est placé dans le Cabinet de Réflexion (ou Caverne) par le Frère expert. Dans le Cabinet de Réflexion, il rencontre l'élément « Terre ». Ensuite, après avoir frappé à la porte de la Loge, il devra passer par la porte basse, les yeux bandés, et devra se présenter « ni nu, ni vêtu » (REAA) et subir trois autres « voyages » durant lesquels il ressentira les éléments « Eau, Air et Feu », avant de pouvoir recevoir la Lumière. Il est utile de noter qu'au-delà des multiples interprétations possibles concernant le symbolisme des quatre éléments, il existe un point commun peu connu à ces trois éléments : la purification.

En effet, l'eau purifie par le lavement, l'air purifie l'atmosphère, le feu purifie par sa flamme. L'inscription VITRIOL va l'inviter à une introspection, en voyant un crâne, un coq, et d'autres éléments alchimiques, ainsi que d'autres inscriptions.

Il rédigera son Testament philosophique en âme et conscience, à la lueur d'une bougie allumée.

Le Solstice a aussi des éléments qui symbolisent les valeurs que donne la Franc-maçonnerie à la Fête de la Saint-Jean :

- Les feux de la Saint-Jean symbolisant la Lumière
- La Nature qui change et que l'on met à l'honneur, avec des éléments comme le grain – le vin- l'huile – l'encens
- La fraternité et le rappel des obligations du maçon
- La Connaissance, pierre angulaire de la Franc-maçonnerie qui sera développée plus loin.

Les trois impératifs (ou qualités) pour pouvoir entrer en Franc-maçonnerie sont des préalables :

- Être libre
- Être probe
- Être de bonnes mœurs

Être libre au 21e Siècle : c'est être libre par rapport aux passions, aux assuétudes, aux croyances, ne pas être prisonnier de ses certitudes, etc. (tout à fait différent comme perception par rapport à il y a trois cents ans).

Être probe au 21e Siècle : la probité implique la droiture d'esprit et des comportements, le fait de respecter les autres, observer les droits et les devoirs de la Justice. C'est une notion liée à l'intégrité et l'honnêteté. À ce niveau, notre Code civil étant calqué sur le Code napoléonien, finalement, il n'y a pas eu de changement majeur, le cadre législatif étant plus rigide.

Être de bonnes mœurs au 21e Siècle : implique le sens moral de la personne, la conduite, les usages et les coutumes conforme à la moralité, à l'éthique. C'est à l'opposé de la tromperie et de la tricherie ou du vol. C'est à ce niveau, plus fluide et moins cerné, que les perceptions ont changé.

Liens entre ces impératifs ou qualités avec les 4 symboles et les 4 éléments :

Un profane qui n'aura pas ces trois qualités sera rejeté par la Loge où il demandera son entrée. Pourquoi ?

Parce qu'il ne pourra pas « mourir symboliquement » et renaître en faisant ses trois voyages, où il devra subir la « purification ». Déjà dans le Cabinet de Réflexion, comment pourrait-il faire de l'introspection et en âme et conscience, rédiger son Testament philosophique ?

Concernant les 4 éléments symboliques (Lumière – Nature – Fraternité – Connaissance) comment pourrait-il comprendre les serments et les idées, les respecter et évoluer vers la Lumière, alors qu'il n'est finalement pas recommandable ? En plus des trois qualités évoquées, il y en a une autre : être fidèle.

Dans le rite écossais anglais, à la Fermeture de la Loge, les Frères frappent leur cœur avec le poing et disent trois fois : « Fidelity ! Fidelity ! Fidelity ! » marquant une qualité essentielle en Franc-maçonnerie.

6. Réflexions sur la Connaissance et les vertus

L'Église est une religion qui repose sur un dogme. Les adeptes doivent croire sans toutefois de réelles preuves et croire est déjà une grâce : c'est la **Foi chrétienne**. L'Église assure que « Dieu est Amour », qu'il a envoyé son Fils, rédempteur, pour sauver nos âmes ; crucifié sur la croix. Il ressuscite trois jours après. Il a versé son sang pour nous et l'Église protestante valide le Baptême, faisant référence à Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Cet acte est donc un exemple à suivre pour laver symboliquement l'homme de ses péchés. Il s'agit de la grâce divine liée à l'**espérance chrétienne**. Enfin, la **charité chrétienne** est liée à l'amour du prochain : il s'agit là de la troisième vertu théologique.

La **Connaissance** pour un religieux est fort liée à la connaissance des Écritures qui est de type «Majeur», alors que la connaissance non liée à la foi est du domaine des hommes, donc «Mineur».

À la différence de la position de l'Église bâtie sur un dogme, la franc-maçonnerie est adogmatique, même si ses fondements reposent aussi sur les vertus théologiques, mais aussi cardinales. Concernant les vertus théologiques, le maçon a donc une vision différente par rapport au religieux. Pour le franc-maçon la **Connaissance** est la pierre angulaire permettant d'avoir une vision différente concernant les vertus théologiques; c'est ce qui rend la Franc-maçonnerie adogmatique.

La **Foi maçonnique** est liée à la perfectibilité et à la connaissance qui sont liées au devoir du maçon qui doit chercher la Lumière indicible et ineffable. Pour le maçon la lumière est donc en nous et nous devons la chercher en nous-mêmes. La foi du maçon est de croire que: “Seuls, nous ne pouvons rien, mais ensemble, nous pouvons tout” (rite REAA)

La Connaissance est de type “Majeur” pour le maçon. La Connaissance est elle-même liée à la foi du maçon. Sa quête est de rechercher la Vérité, sachant que personne ne la détient (Inaccessible étoile).. Cette vérité est connotée à la Connaissance qui implique une recherche sans relâche et à l’infini. De ce fait, l’homme est libre de penser et pratiquer l’introspection, jauger, mais en évitant de juger alors qu’un dogme implique le jugement. La Foi du maçon est le fait de croire que rien n’est impossible, il faut travailler sans relâche sur lui-même, “vaincre ses passions” pour faire des progrès dans son cheminement maçonnique.

L’**Espérance maçonnique** est liée à cette recherche de la perfectibilité, afin de faire des progrès sur nous-mêmes. Si l’Espérance est liée à la construction du Temple intérieur, elle est également liée à la construction du Temple extérieur : les Frères, l’homme, pour bâtir un monde meilleur. De ce point de vue, la Franc-maçonnerie a une vision “globaliste” du monde.

Quant à la Charité maçonnique, elle est liée aux notions suivantes : “Liberté, l’Égalité, Fraternité”. Liberté? Par rapport aux croyances. Liberté? Par rapport aux certitudes, liberté par rapport à nos penchants, mais aussi la liberté de donner, la liberté de faire des choix en les assumant. L’égalité est liée à l’égalité entre les Frères et entre les hommes (les hommes et les femmes, bien sûr), égalité liée à la Justice, mais liée également aux vertus cardinales, par exemple à la tempérance et la prudence. Fraternité est liée à l’esprit fraternel et l’amour fraternel, rejoignant aussi l’idée d’aider son prochain.

La **Connaissance** implique beaucoup de réflexions dans la vie du maçon. Il doit constamment penser aux alchimistes : V.I.T.R.I.O.L. Cela peut se faire par introspection et examen de conscience. Sans vouloir être exhaustif, voici quelques pistes de réflexion concernant la Connaissance. Nous pouvons trouver y trouver des liens :

- La connaissance de soi, par rapport à l’amour fraternel
- La connaissance des valeurs maçonniques et leur application par chacun
- La connaissance par rapport à la pratique de l’introspection
- La connaissance par rapport à l’Art royal
- La connaissance par rapport à l’élévation spirituelle
- La connaissance par rapport à la notion importante du partage fraternel
- La connaissance par rapport à nos penchants, nos croyances, nos certitudes
- La connaissance par rapport aux “Landmarks” et aux règles maçonniques
- La connaissance par rapport aux Serments prêtés

- La connaissance par rapport à nos engagements
- La connaissance par rapport à nos doutes
- La connaissance par rapport à notre désir sincère de progresser
- La connaissance de soi (je), la connaissance de l'autre (tu) afin de pouvoir arriver à la connaissance partagée (nous).

Je terminerai en me demandant ce qui suit:

Ne faut-il pas que beaucoup d'eau coule sur les galets pour polir leurs aspérités afin que chaque galet ait une forme arrondie et soit lisse? Ne sommes-nous pas les galets?

Et alors, qui est l'eau?

6.1 Texte du Chant solsticial (sans partition)

J'ai regardé le passé
Et dans les Ténèbres
La lumière resplendit

Ce n'est qu'un passage
Un nouveau message

Le vieux Janus est mort
Le jeune Janus est là
Je contemple le futur

Ce n'est qu'un passage
Un nouveau message

Tous les feux s'éteignent
Et la lumière disparaît
De nouveau, il fait sombre

Ce n'est qu'un passage
Un nouveau message

Sebök Ferenc, 2024

7. Conclusion

Pour conclure, je dirai que ce travail n'est qu'un début, pas un aboutissement. En effet, il faut chercher et lorsqu'on a trouvé quelque chose, soudain, on s'aperçoit que ce qu'on a trouvé n'est jamais terminé. Il ne peut y avoir un aboutissement, ce serait bien prétentieux. Ce qu'on a trouvé n'est qu'un relais, un indicateur ou un guide nous permettant d'aller encore plus loin. Connaissance, avez-vous dit ?

8. Rituels de référence et lectures

Rituel écossais, ancien et accepté
Rituel français moderne
Rituel moderne belge
Rituel écossais rectifié

<https://fr.scribd.com/document/839583348/Fraternie-serment-devoir-du-franc-macon-Sebok-Ferenc-2010-FR-HU-EN>

[DOI.org/ 10.5281/zenodo.14583103](https://doi.org/10.5281/zenodo.14583103)
Les quatre éléments pour éprouver le Profane

[DOI.org/10.5281/zenodo.11215250](https://doi.org/10.5281/zenodo.11215250)
Symbolisme des outils et des éléments maçonniques du triptyque Alpha & Omega - Le Sephirot présent dans le Tableau de Loge Recueil de paroles de francs-maçons, concernant les outils et les éléments

[DOI.org/ 10.5281/zenodo.10971917.](https://doi.org/10.5281/zenodo.10971917)
Ferenc Sebök, La Fraternité, le serment, le devoir et l'engagement des francs-maçons, 23/10/2010

[DOI.org/ 10.5281/zenodo.10971923.](https://doi.org/10.5281/zenodo.10971923)
Ferenc Sebök, The symbolic tools of the Apprentice, 23/01/2023

<https://www.palaisduroaire.com/fr/blog/les-fetes-de-la-saint-jean-fetes-de-la-lumiere-n77>

Ghilissen, B., Sebök, F., 2025, Poésies maçonniques et ésotériques – Art pictural et chants maçonniques, Éd. Muse, ISBN : 978-6207816484

Sebök, F., 2024, Mode of transmission of traditions and knowledge in freemasonry, Lambert Academic Publishing, ISBN : 786-207842865

https://www.herbiolys.fr/fr/blog/214_la-saint-jean-solstice-dete-traditions-paiennes-fete-religieuse-et-magie-blanche.html?srsltid=AfmBOooJJxVSZ5pQCr_O0vMMc34pYR13y5Cf1BWtFcTNahTOuHUGFdNd